

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ОБТУРАТОРНЫХ ПРОТЕЗОВ ИЗ РММА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И БЕЗ АРМИРОВАНИЯ**Рихсиева Д.У.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Послеоперационные дефекты верхней челюсти приводят к выраженным нарушениям жевательной функции, речи и глотания, что значительно ухудшает качество жизни пациентов. Одним из основных методов ортопедического лечения данной категории пациентов является применение obturatorных протезов. Наиболее распространённым материалом для изготовления базиса таких протезов является полиметилметакрилат (РММА). Однако традиционные акриловые конструкции обладают ограниченной механической прочностью и значительной массой, что может приводить к снижению стабильности протеза и возникновению его переломов. В статье представлен сравнительный анализ различных конструкций obturatorных протезов, включая акриловые протезы из РММА без армирования, конструкции с металлическим каркасом и полые obturatorные протезы. Рассмотрены их конструктивные особенности, преимущества и недостатки, а также влияние конструкции протеза на функциональные показатели ортопедического лечения пациентов с дефектами верхней челюсти. Отмечено, что применение металлического каркаса повышает механическую прочность конструкции, тогда как использование полых obturatorов позволяет значительно уменьшить массу протеза и улучшить его фиксацию.

Ключевые слова: obturatorный протез, дефекты верхней челюсти, полиметилметакрилат (РММА), металлический каркас, полый obturator, ортопедическое лечение

COMPARATIVE ANALYSIS OF PMMA OBTURATOR PROsthESIS DESIGNS WITH AND WITHOUT METAL FRAMEWORK REINFORCEMENT**Rikhsiyeva D.U.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Postoperative defects of the maxilla lead to significant impairment of mastication, speech, and swallowing, which considerably reduces the quality of life of patients. One of the main methods of prosthetic rehabilitation for this category of patients is the use of obturator prostheses. Polymethyl methacrylate (PMMA) is the most commonly used material for the fabrication of the base of such prostheses. However, conventional acrylic structures are characterized by limited mechanical strength and relatively high weight, which may result in decreased prosthesis stability and an increased risk of fracture. This article presents a comparative analysis of different designs of obturator prostheses, including PMMA acrylic prostheses without reinforcement, structures with a metal framework, and hollow obturator prostheses. Their design features, advantages, and disadvantages are discussed, as well as the influence of prosthesis design on functional outcomes of prosthetic rehabilitation in patients with maxillary defects. It is noted that the use of a metal framework increases the mechanical strength of the structure, whereas the use of hollow obturators significantly reduces the weight of the prosthesis and improves its retention.

Keywords: obturator prosthesis, maxillary defects, polymethyl methacrylate (PMMA), metal framework, hollow obturator, prosthetic treatment.

РММА ДАН ТАЙЁРЛАНГАН ОБТУРАТОР ПРОТЕЗЛАРИ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ МЕТАЛЛ КАРКАСЛИ ВА АРМАТУРАСИЗ ВАРИАНТЛАРИНИ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ**Рихсиева Д.У.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Юқори жағнинг операциядан кейинги нуқсонлари чайнаш функцияси, нутқ ва ютиш жараёнларининг сезиларли даражада бузилишига олиб келади, бу эса беморларнинг ҳаёт сифатини кескин пасайтиради. Ушбу тоифадаги беморларни ортопедик даволашнинг асосий усулларидан бири obturator протезлардан фойдаланиш ҳисобланади. Бундай протезлар базисини тайёрлашда энг кўп қўлланиладиган материал полиметилметакрилат (РММА) ҳисобланади. Бироқ анъанавий акрил конструкциялар механик мустаҳкамлигининг нисбатан пастлиги ва массанинг катталиги билан тавсифланади, бу эса протезнинг барқарорлигининг камайишига ва унинг синиш хавфининг ортишига олиб келиши мумкин. Мазкур мақолада obturator протезларнинг турли конструкциялари қиёсий

тахлил қилинган бўлиб, улар РММА дан тайёрланган арматурасиз акрил протезлар, металл каркасли конструкциялар ҳамда ичи бўш obturator протезларини ўз ичига олади. Ушбу конструкцияларнинг тузилиши хусусиятлари, афзалликлари ва камчиликлари, шунингдек протез конструкциясининг юқори жағ нуқсонлари бўлган беморларни ортопедик даволашдаги функционал кўрсаткичларга таъсири кўриб чиқилган. Тадқиқот натижаларига кўра, металл каркастан фойдаланиш конструкциянинг механик мустаҳкамлигини оширади, ичи бўш obturatorлардан фойдаланиш эса протез массасини сезиларли даражада камайтириб, унинг фиксациясини яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: *obturator протези, юқори жағ нуқсонлари, полиметилметакрилат (РММА), металл каркас, ичи бўш obturator, ортопедик даволаш.*

Введение. Послеоперационные дефекты верхней челюсти являются серьёзной проблемой современной ортопедической стоматологии. Они возникают после хирургического лечения опухолей, травм или врождённых аномалий и сопровождаются нарушением жевательной функции, речи и глотания. Для восстановления анатомической и функциональной целостности полости рта широко применяются obturatorные протезы (1).

Основные принципы конструирования obturatorных протезов были предложены Agamanu, который разработал классификацию дефектов верхней челюсти и предложил рекомендации по выбору конструкции протеза в зависимости от локализации дефекта (2). В последующие годы данные принципы были дополнены работами Beumer, Marunick и Desjardins, которые подробно описали методы ортопедического лечения пациентов с дефектами верхней челюсти (3).

Наиболее распространённым материалом для изготовления базиса obturatorных протезов является полиметилметакрилат (РММА) благодаря его биосовместимости, хорошим технологическим и эстетическим свойствам (4). Однако традиционные акриловые конструкции обладают ограниченной механической прочностью, что может приводить к образованию трещин и переломов протеза (5).

Обтураторные протезы из РММА без армирования. Традиционные obturatorные протезы чаще всего изготавливаются из акриловой пластмассы без дополнительного армирования. Такие конструкции отличаются простотой изготовления, относительно низкой стоимостью и удовлетворительными эстетическими характеристиками (4).

Однако при значительных дефектах верхней челюсти объём протеза увеличивается, что может приводить к повышенной нагрузке на базис протеза и увеличению риска его перелома (6). Кроме того, увеличение объёма протеза приводит к увеличению массы конструкции, что может ухудшать её фиксацию и стабильность (1).

Обтураторные протезы с металлическим каркасом. Для повышения прочности конструкции в ортопедической стоматологии широко применяются металлические каркасы, изготовленные из кобальто-хромовых или титановых сплавов (3). Металлический каркас выполняет функцию армирующего элемента и обеспечивает равномерное распределение жевательной нагрузки на опорные зубы.

Использование металлических каркасов позволяет повысить механическую устойчивость протеза и уменьшить риск перелома базиса (7). Однако применение металлических каркасов имеет ряд недостатков, включая увеличение массы протеза, сложность лабораторного изготовления и более высокую стоимость лечения (6).

Полый obturator (Hollow bulb obturator). Одним из эффективных способов уменьшения массы obturatorных протезов является применение полых конструкций obturators (hollow bulb obturator). Данный тип протеза широко используется при значительных дефектах верхней челюсти, возникающих после хирургического лечения опухолей, травм или врождённых аномалий.

Основной особенностью полого obturатора является наличие внутренней полости в obturаторной части протеза. Такая конструкция позволяет существенно снизить массу протеза без уменьшения его объёма и функциональных характеристик. Снижение массы протеза имеет важное значение для улучшения его фиксации и стабилизации, особенно при больших дефектах верхней челюсти (1).

По данным ряда авторов, уменьшение веса obturатора способствует более равномерному распределению нагрузки на опорные зубы и ткани протезного ложа, что повышает комфорт пациента и улучшает адаптацию к протезу (2). Кроме того, облегчённая конструкция протеза снижает риск его смещения и улучшает функциональные показатели жевания и речи.

Для изготовления полых obturators применяются различные технологические методы, включая метод двойной колбы, использование растворимых материалов и современные цифровые технологии CAD/CAM (3). Несмотря на разнообразие методов изготовления, основной целью данных технологий является уменьшение массы протеза при сохранении его прочности и функциональности.

Таким образом, применение полых obturatorных протезов является перспективным направлением совершенствования ортопедического лечения пациентов с дефектами верхней челюсти.

Сравнительный анализ конструкций. Сравнение различных конструкций obturatorных протезов показывает, что каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Акриловые протезы без армирования отличаются простотой изготовления и доступностью, однако обладают ограниченной прочностью и могут быть подвержены механическим повреждениям (5).

В свою очередь конструкции с металлическим каркасом обладают большей механической устойчивостью и долговечностью. Однако увеличение массы конструкции и сложность технологии изготовления могут ограничивать их применение (7).

Заключение. Таким образом, традиционные obturatorные протезы из PMMA обладают рядом недостатков, связанных с ограниченной механической прочностью материала. Использование металлических каркасов позволяет повысить устойчивость конструкции, однако увеличивает массу протеза и усложняет технологию его изготовления. В связи с этим актуальным направлением исследований является разработка альтернативных методов армирования базисных материалов obturatorных протезов.

Список литературы:

1. Roumanas E.D. Prosthetic rehabilitation of maxillectomy patients. *Journal of Prosthetic Dentistry*. 2006;96(5):355–362.
2. Aramany M.A. Basic principles of obturator design for partially edentulous patients. *Journal of Prosthetic Dentistry*. 1978;40(5):554–557.
3. Beumer J., Marunick M.T., Esposito S.J. [07.03.2026 22:19] Rikhsieva Dildora: Maxillofacial Rehabilitation: Prosthodontic and Surgical Considerations. Quintessence Publishing; 2011.
4. Zafar M.S. Prosthodontic applications of polymethyl methacrylate (PMMA): An update. *Polymers*. 2020;12(10):2299.
5. Keyf F. Obturator prostheses for hemimaxillectomy patients. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2001;28(9):821–829.
6. Hatamleh M.M., Watson J. Construction of an obturator prosthesis using modern technologies. *Journal of Prosthetic Dentistry*. 2010;103(2):127–132.
7. Vallittu P.K. Fiber-reinforced composites in prosthodontics and implant dentistry. *Dental Materials*. 2018;34(1):1–9.
8. Rikhsieva D. U. Salimov OR Features of bone metabolism during lactation // *Journal of Academic Leadership*. – 2022. – Т. 21. – №. 2.
9. кизи Рихсиева Д. У., Усмонова Х. Т., Касимова Э. В. Неинвазивные методы лечения кариеса эмали // *Research and education*. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 26-32.

Для цитирования: Рихсиева Д.У. Сравнительный анализ конструкций obturatorных протезов из PMMA с металлическим каркасом и без армирования // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 561–563. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19202646>